

УДК 7.04

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИКОНЕ

VISUAL REPRESENTATION OF THE PATRIOTIC PARADIGM IN BYZANTINE ICONS

Николаенко Е.С.¹

Nikolaenko E.S.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена византийская иконопись как визуальное воплощение патриотических идей. Сделан вывод, что иконы служили не только религиозным целям, но и являлись инструментом формирования имперской идентичности и сплочения общества. Подчеркнута их роль в поддержании патриотического духа и стремления к освобождению от латинского влияния, мотивации армии в период военных кампаний. Византийская иконопись, объединяя духовное и светское, играла важную роль в укреплении патриотизма и сплоченности ромеев.

Abstract. The article examines Byzantine icon painting as a visual embodiment of patriotic ideas. It is concluded that the icons served not only religious purposes, but were also a tool for the formation of imperial identity and social cohesion. Their role in maintaining the patriotic spirit and striving to free themselves from Latin influence, as well as motivating the army during military campaigns, is emphasized. Byzantine iconography, which unites the spiritual and the secular, played an important role in strengthening Roman patriotism and solidarity.

Ключевые слова: Византия, иконопись, религия, патриотизм, армия

Keywords: Byzantium, iconography, religion, patriotism, army

Византийская икона, как визуальный источник, может служить не только в качестве религиозного объекта, но и отображением византийского патриотизма, поскольку иконопись для византийцев была не просто способом выражения религиозных чувств, а инструментом формирования национальной идентичности и способом сплочения.

Мозаики с изображением императоров также имеют патриотическое значение. Мозаика с изображением императора Льва VI перед Христом расположена в люнете над центральным входом в собор Святой Софии в Константинополе. Ее создание относят к периоду между 886 и 912 годами. Христос торжественно восседает на троне с Евангелием в руках, по сторонам от него изображены два медальона с полуфигурами Богородицы и Архангела Гавриила. Слева от Иисуса в позе глубокого поклона проскинесиса, с протянутыми к Спасителю руками, представлен император Лев VI.

Среди искусствоведов есть мнение, что мозаика воспроизводит религиозную церемонию, во время которой император падал перед святым, чтобы просить Христа о благополучии империи или просто просит прощения за свои деяния, поскольку считается, что здесь императора показали, как грешного правителя. Но по другой версии считается, что это образная сцена поклонения земного царя Небесному или молитвы о заступничестве.

Мозаика «Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей» написана во второй половине X в. и находится в соборе Святой Софии. На мозаике изображена Богородица с Богомладенцем на коленях, император Константин (справа) приносит в дар Константинополь, император Юстиниан (слева) приносит в дар собор Святой Софии.

Мы видим, что роль императоров в Византии была не только в военных кампаниях, но и в религиозном аспекте, что позволяло создавать единство между небесным и земным, связывая судьбу империи с божественным промыслом, а также соединяя духовные и светские аспекты жизни.

Но духовный и светский аспекты были не единственными, где применялись византийские иконы как патриотическая парадигма, к ним присоединялись и военные компоненты: в собраниях Б. и В. Хоненко [1] есть иконы, благословляемые Христом, но они уже относятся к

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

XII–XIII векам, в момент, когда Византия была разделена на несколько частей из-за IV крестового похода. Поэтому религия была важным элементом в патриотическом сознании людей, чтобы сохранить свою страну и в дальнейшем прогнать латинян из Константинополя.

Воины на иконах представлены либо в виде святых с нимбом на голове, либо как благословляемые Христом. Важную роль играет культ святого Георгия Победоносца в иконописи того времени. К этому же собранию относятся икона святого Феодора Тирона и святого Феодора Стратилата, святого Георгия, две иконы святого Димитрия. Все они относятся к XII–XIII векам, что может говорить о том, что в них вкладывали один смысл, а также мотивы их написания одинаковые – показать воинов, чтобы армия ромеев могла на них равняться, вести успешные военные кампании и сплотить людей, чтобы изгнать крестоносцев из своей страны.

Икона святого Георгия и святого евангелиста Луки показывает двух людей, общающихся между собой. Она интересна тем, что это одна из немногих икон, показывающая взаимоотношения людей друг с другом. Причем в рамках патриотической парадигмы: воин ищет поддержки и помощи у представителя Церкви.

Представленный анализ византийских икон и мозаик убедительно демонстрирует их многофункциональность, выходящую далеко за рамки исключительно религиозного значения. Они служили мощным инструментом формирования и поддержания византийского патриотизма, национальной идентичности и единства.

Мозаики в соборе Святой Софии, изображающие императоров Льва VI, Константина и Юстиниана, иллюстрируют неразрывную связь между земной властью и божественным промыслом. Подчеркивая религиозное благочестие правителей, их вклад в строительство и украшение храмов, византийское искусство легитимизировало императорскую власть и объединяло народ вокруг веры. Акцент на поклонении императора Христу или Богородице подчеркивал его роль как посредника между небесным и земным миром, а также его ответственность перед Богом за благополучие империи.

Особую актуальность патриотическая функция иконописи приобрела в период ослабления Византии, особенно после IV Крестового похода, когда империя была разделена. Иконы с изображением святых воинов – Георгия Победоносца, Феодора Тирона, Феодора Стратилата и Димитрия Солунского – служили образцами для подражания, вдохновляя армию ромеев на успешные военные кампании и способствуя сплочению народа в борьбе против латинян. Эти образы не только придавали воинам уверенность и веру в победу, но и укрепляли национальное самосознание, подчеркивая необходимость защиты родной земли и православной веры.

Икона святого Георгия и святого евангелиста Луки, показывающая взаимодействие воина и представителя Церкви, является примером того, как религиозное искусство могло транслировать идею сотрудничества между различными слоями общества ради общей цели – укрепления и защиты Византии. Она демонстрирует важность духовной поддержки для воинов и призывает к единству перед лицом внешних угроз.

Источники и литература (References):

1. Каптен Г.Ю. Проблема сакрализации войны в византийском богословии и историографии. СПб: издательство РГХА. 264 с.
2. Архипова Е.И. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие и южнорусская традиция. СПб: издательство Государственного Эрмитажа. 2015. С. 271–289.